

Strategia per l'Economia Circolare nella Provincia Autonoma di Bolzano

Creazione di un framework analitico e progettuale per la transizione verso l'Economia Circolare

P.B.4

Report sul test del modello life-cycle assessment

Antonello Durante, Gianluca Grazieschi, Joana Bastos, Christian Hoffmann, Daniele Vettorato
Eurac Research

Versione 1.1 (12 aprile 2022)

DOI: 10.5281/zenodo.6669579

MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

strategianazionaleper
losvilupposostenibile

Ministero della Transizione Ecologica – Progetti di ricerca a supporto dei processi di elaborazione e attuazione delle strategie regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile

Indice

Acronimi e abbreviazioni.....	3
1. Introduzione	4
2. LCA a sostegno della transizione verso un'economia circolare	4
2.1 LCA di materiali isolanti di origine biologica	5
3. Definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione	7
3.1 Le analisi condotte	8
4. Modelli e inventari	8
4.1 Analisi delle dichiarazioni ambientali di prodotto	9
4.2 Analisi di ciclo di vita	9
4.3. Valutazione degli impatti del ciclo di vita	10
5. Risultati	10
5.1 Analisi delle dichiarazioni ambientali di prodotto	10
5.2 Analisi di ciclo di vita	11
6. Discussione, limitazioni e ulteriori considerazioni.....	12
6.1 Influenza della distanza	13
7. Conclusioni	16
Bibliografia	17

Acronimi e abbreviazioni

AA	Alto Adige
CED	Cumulative energy demand (Domanda di energia complessiva, in inglese)
EC	Economia Circolare
EPD	Environmental product declaration (Dichiarazione ambientale di prodotto, in inglese)
EPNR	Energia primaria non rinnovabile
EPS	Expanded polystyrene (Polistirene espanso sintetizzato, in inglese)
FU	Functional unit (Unità funzionale, in inglese)
GHG	Greenhouse gas (Gas ad effetto serra, in inglese)
GWP	Global warming potential (Potenziale di riscaldamento globale, in inglese)
LCA	Life-cycle assessment (Valutazione del ciclo di vita, in inglese)
LCI	Life-cycle inventory (Inventario dei materiali per la valutazione del ciclo di vita, in inglese)
LCIA	Life-cycle impact assessment (Valutazione degli impatti di ciclo di vita, in inglese)
MFA	Material Flow Analysis (Analisi dei flussi di materiale, in inglese)
PAB	Provincia Autonoma di Bolzano
PNIEC	Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
SEC	Strategia per l'Economia Circolare (acronimo del progetto)
XPS	Extruded polystyrene (Polistirene espanso estruso, in inglese)

1. Introduzione

L'obiettivo dell'azione B.1 del progetto *Strategia per l'Economia Circolare nella Provincia Autonoma di Bolzano* (SEC) è la creazione di un framework analitico e progettuale volto a supportare:

- l'attività della Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) nella definizione di strategie e politiche pubbliche; e
- l'attività delle imprese private altoatesine nell'adozione di soluzioni e di modelli di business innovativi, per la transizione verso l'Economia Circolare (EC).

Il report P.B.4 presenta la valutazione di ciclo di vita (life-cycle assessment, LCA, in inglese) sui potenziali benefici derivanti dalla sostituzione di materiali isolanti tradizionali con materiali isolanti bio-based prodotti da materie riciclate in un'ottica di economia circolare in Provincia. L'analisi è direttamente connessa alle attività di valutazione e mappatura della biomassa residuale potenzialmente disponibile e dell'analisi di flussi di materiali di costruzione e demolizione, trattate nei rapporti P.B.2 e P.B.3. Questo rapporto è da intendersi complementare anche al rapporto dell'azione B.1 sugli indicatori e i target da raggiungere (P.B.1) oltre che ai rapporti P.B.2 e P.B.3.

2. LCA a sostegno della transizione verso un'economia circolare

La valutazione del ciclo di vita (life-cycle assessment, LCA, in inglese) costituisce un elemento strategico per stabilire i potenziali benefici ambientali e gli impatti di strategie di economia circolare volte a favorire una transizione verso un sistema economico non più lineare (Carcassi *et al.*, 2020). La LCA è una metodologia standardizzata a livello internazionale dalle ISO 14040 e 14044 (ISO 14040:2006; ISO 14044:2006) che definiscono quattro fasi di sviluppo della valutazione di ciclo di vita: la definizione degli scopi e degli obiettivi, le analisi di inventario, le analisi degli impatti del ciclo di vita e l'interpretazione dei risultati. Tali fasi non vanno considerate in un rigido ordine cronologico ma come facenti parte di un approccio iterativo: man mano che si procede con l'analisi è possibile rivisitare e revisionare le ipotesi o gli assunti avanzati nelle fasi precedenti. Per esempio, una volta ottenuti i risultati preliminari, è possibile rifinire la metodologia di calcolo revisionando le ipotesi che sono già state fatte e dettagliando i dati che sono stati utilizzati (Klöpffer & Curran, 2021).

La prima fase di definizione degli obiettivi è forse quella più importante poiché influenza gli sviluppi successivi dell'analisi. Essa riguarda la definizione dell'obiettivo dello studio, dell'unità funzionale, del periodo di riferimento, dei requisiti di qualità dei dati, delle procedure di allocazione e degli impatti ambientali da considerare. La seconda fase consiste nella compilazione di un inventario dei flussi di materia ed energia che caratterizzano l'oggetto dello studio LCA. Nei flussi di materia sono compresi anche eventuali emissioni e rifiuti prodotti durante il ciclo di vita. La terza fase dell'analisi riguarda invece la selezione degli indicatori d'impatto che sono considerati dalla valutazione di impatto ambientale. La LCA include infatti diversi metodi di calcolo degli impatti ambientali che possono essere raggruppati in indicatori *midpoint* ed *endpoint* (Bare *et al.*, 2000). Infine, la parte riguardante l'analisi dei risultati mette in evidenza quali sono le fasi più impattanti nel ciclo di vita di un prodotto, quali sono i parametri che maggiormente influenzano gli impatti complessivi e le eventuali limitazioni dello studio.

L'utilizzo di un approccio LCA è fondamentale per garantire un'efficace riduzione degli impatti ambientali e per evitare un trasferimento degli impatti fra fasi diverse del ciclo di vita di un prodotto o possibili *trade-offs* su altri impatti ambientali (Haupt & Zschokke, 2017). Edifici e infrastrutture sono responsabili di un significativo consumo di materie prime, di produzione di rifiuti e di una moltitudine di impatti ambientali, compresi quelli associati all'energia e al carbonio incorporati nei materiali e nei prodotti da costruzione (Blengini & Di Carlo, 2010). Considerare l'intero ciclo di vita degli edifici o dei prodotti da costruzione rappresenta l'unico modo per effettuare una valutazione comprensiva degli impatti diretti, generati cioè durante le fasi di costruzione e demolizione in sito e durante la fase di utilizzo dell'edificio, e quelli indiretti, generati prima della costruzione (upstream) e dopo la demolizione (downstream). Queste ultime fasi comprendono l'estrazione di materie prime e la produzione e il trattamento di fine vita di materiali e prodotti edili.

A proposito delle fasi del ciclo di vita che vengono considerate, possono essere adottati approcci diversi:

- “*Cradle-to-gate*” è probabilmente l'approccio più tradizionale che include l'estrazione delle materie prime, il trasporto all'impianto di fabbricazione, il processo di fabbricazione fino alla realizzazione dei prodotti finiti e pronti per l'utilizzo;
- “*Cradle-to-site*” che estende il precedente includendo anche il trasporto dei materiali al sito di costruzione/installazione;
- “*Cradle-to-grave*” che si ferma allo smaltimento dei materiali durante il fine vita senza prevedere possibili benefici derivanti da un suo riutilizzo;
- “*Cradle-to-cradle*” che considera il ciclo completo in cui i rifiuti, al termine della vita utile del primo ciclo, diventano materia prima (secondaria) nel ciclo successivo.

L'approccio che generalmente dovrebbe essere adottato per un'analisi LCA completa è il *Cradle-to-cradle*, “Dalla culla alla culla” - in inglese (McDonough & Braungart, 2002), in particolare nel contesto dell'economia circolare, poiché essa affronta cicli consecutivi e interconnessi.

Mentre la ricerca e la pratica in ambito edile hanno finora cercato di ridurre al minimo i consumi energetici nella fase operativa degli edifici migliorando notevolmente l'efficienza energetica e le conseguenti emissioni climalteranti, altre fasi del ciclo di vita conservano ancora un buon potenziale di miglioramento nel contribuire alla transizione verso un'economia circolare e più sostenibile. L'applicazione di tecniche di EC può rappresentare una strategia efficace per la riduzione degli impatti ambientali indiretti che sono legati all'estrazione delle materie prime, alla fabbricazione e trasporto dei materiali che costituiscono prodotti o componenti edili.

2.1 LCA di materiali isolanti di origine biologica

Nel recente passato, in edifici convenzionali costruiti in Europa prima dell'avvento delle normative sull'efficienza energetica, la maggior parte degli impatti ambientali era legata alla fase di utilizzo: oltre l'80% dell'energia del ciclo di vita e delle emissioni di gas ad effetto serra (*greenhouse gas*, GHG, in inglese) erano determinate da questa fase (Ramesh *et al.*, 2010). La crescente attenzione all'efficienza energetica nella fase di utilizzo degli edifici ha determinato un cambiamento di tendenza e, di conseguenza, gli impatti incorporati agli edifici possono attualmente arrivare a rappresentare oltre il 50% degli impatti cumulativi del loro ciclo di vita (Ramesh *et al.*, 2010). Infatti, quando i consumi energetici in fase operativa sono ridotti al minimo, o nel

caso di edifici ad energia quasi zero sono addirittura annullati su un bilancio annuale, il peso degli impatti incorporati all'edificio comincia a diventare più significativo all'interno dell'intero ciclo di vita. Trascurare il trasferimento degli impatti che si verifica tra le fasi operative e incorporate nelle strategie che mirano all'efficienza energetica può comportare una sottostima degli impatti complessivi di un edificio nel suo ciclo di vita. In particolare, l'implementazione di ulteriori misure di riduzione dei consumi energetici operativi potrebbe comportare, in alcuni casi, un incremento degli impatti incorporati all'edificio e quindi una riduzione del beneficio ambientale complessivo raggiungibile durante l'intero ciclo di vita (Blengini & Di Carlo, 2010).

I materiali isolanti svolgono un ruolo centrale nell'efficientamento energetico degli edifici. Tuttavia, allo scopo di ridurre significativamente l'impatto ambientale di un edificio durante tutto il suo ciclo di vita, è importante tenere conto sia della loro capacità di isolamento (conducibilità termica), che dei loro impatti incorporati. Da tale punto di vista si cerca di prediligere materiali con bassa energia e carbonio incorporati, elevata rinnovabilità e disponibilità locale che conservino inoltre prestazioni tecniche adeguate (Carcassi *et al.*, 2019). In questo contesto, l'interesse per i materiali isolanti di origine biologica (*bio-based*, in inglese) è in crescita, così come la ricerca in ambito LCA sugli isolanti di tale tipologia (Carcassi *et al.*, 2019). I materiali isolanti a base biologica possono contribuire a un ambiente costruito più sostenibile e più sano, attivando al contempo nuove potenziali catene di valore e nuovi mercati (Carcassi *et al.*, 2019). I materiali isolanti a base biologica sono generalmente generati a partire da biomassa. Essi, nella maggior parte dei casi, hanno bisogno di additivi chimici o trattamenti per facilitare le fasi di lavorazione o per migliorare le loro caratteristiche tecniche (ad esempio per la resistenza all'acqua o al fuoco). Questi trattamenti o additivi possono causare implicazioni sulla potenziale biodegradabilità e sugli impatti ambientali dei materiali stessi (Carcassi *et al.*, 2019). Per tale ragione i materiali a base naturale non possono essere considerati necessariamente a basso impatto ambientale ed è quindi importante sviluppare delle analisi caso per caso sui loro potenziali benefici e impatti.

Diversi aspetti critici dovrebbero comunque essere menzionati riguardo agli impatti ambientali di materiali secondari di origine biologica. Un'importante caratteristica dei materiali di origine biologica è la loro proprietà di "*carbon sequestration*" che consiste nell'inglobamento del carbonio atmosferico all'interno del materiale. Le strutture vegetali, infatti, assorbono CO₂ durante la fase di crescita e sviluppo. L'immagazzinamento del carbonio è tuttavia temporaneo e le emissioni sono ritardate (Pittau *et al.*, 2018): il carbonio inglobato durante la crescita delle piante è infatti uguale a quello che viene rilasciato a fine del ciclo di vita delle stesse (BSI, 2008). Per questa ragione, la fine del ciclo di vita di questi materiali è da considerarsi con particolare attenzione: lo stoccaggio di carbonio nel suolo nella fase di dismissione, ad esempio, ha implicazioni differenti rispetto all'incenerimento per produrre energia e alla successiva emissione in atmosfera.

Altro aspetto critico è quello dell'allocazione dei benefici e degli impatti ambientali legati ai diversi coprodotti che derivano da attività forestali e agricole, come ad esempio prodotti alimentari, semi, foglie, fibre di legno. Tale allocazione può essere basata sul valore in massa o economico dei sottoprodotti generati ma la moltitudine dei coprodotti originati rende a volte complicata l'assegnazione di impatti e benefici ambientali nel modello LCA (Jungmeier *et al.*, 2002); tale scelta di modellazione, inoltre, dipende dall'obiettivo e dallo scopo dell'analisi. Inoltre, nel caso delle colture, un altro aspetto critico riguarda il reperimento di dati primari affidabili (o secondari specifici) sui processi di coltivazione, tra cui il tempo di crescita, la quantità di CO₂ catturata, i

rifiuti generati dalle attività agricole, i prodotti chimici o biologici utilizzati per arricchire il terreno di nutrienti e altro. Ciò può rendere gli studi LCA di materiali di origine biologica molto complessi.

3. Definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione

L'obiettivo della LCA nel progetto SEC è confrontare il fabbisogno di EPNR e le emissioni di GHG associati a materiali isolanti convenzionali, i.e. quelli più frequentemente utilizzati in edilizia, a materiali alternativi di origine naturale che sono prodotti con materie prime di recupero da sottoprodotti e rifiuti. Lo scopo è quello di fornire informazioni su potenziali benefici e impatti ambientali derivanti dall'aumento del recupero e dell'uso di rifiuti e scarti di produzione derivanti da attività agricole e forestali nella PAB.

La valutazione analizza una selezione di materiali isolanti e segue un approccio del tipo *Cradle-to-gate - dalla culla alla porta* (Ben-Alon *et al.*, 2019), includendo cioè le fasi che vanno dall'estrazione delle materie prime alle attività di produzione fino al confezionamento del materiale pronto per la consegna ai cantieri edili. L'approccio dalla culla alla porta appare adeguato all'obiettivo e all'ambito dell'analisi concernente il confronto dei materiali isolanti per i quali la modellazione delle fasi di utilizzo e fine vita aggiungerebbe un'elevata incertezza e offrirebbe una visione limitata del contesto (de Bruijn, 2002). L'unità funzionale (*functional unit*, FU, in inglese) selezionata è isolare 1 m² di superficie con una resistenza termica di 1 m² K/W per una durata di 50 anni; il flusso di riferimento (*reference flow* in inglese), è la massa di ciascun materiale isolante necessaria per confrontare i materiali secondo l'unità funzionale. Per ogni tipo di materiale, quindi, si stabilisce la massa di pannello isolante necessaria a garantire una resistenza termica di 1 m² K/W per una durata di 50 anni. Viene quindi presa in considerazione la differenza tra i vari materiali selezionati in termini di prestazioni isolanti; i materiali sono resi comparabili attraverso l'unità funzionale (Müller, 2020; Arzoumanidis, 2020). La vita utile del pannello è considerata pari a 50 anni; non vengono considerate manutenzione o sostituzione dei materiali. Il flusso di riferimento è quindi calcolato (in kg) attraverso la formula:

$$\text{Flusso di riferimento [kg]} = A R \lambda \rho \quad (\text{Eq. 1})$$

Dove:

A è l'area della superficie isolata [m²]

R è la resistenza termica [m²K/W] che è pari a 1 m²K/W

λ è la conducibilità termica [W/mK]

ρ è la densità [kg/m³]

Per tutti i materiali, l'area della superficie isolata (A) è pari a 1 m² e la resistenza termica (R) è 1 m² K/W. Lo spessore del materiale isolante viene quindi fatto variare fino ad ottenere una resistenza termica del pannello pari a 1 m²K/W.

3.1 Le analisi condotte

Il primo passo verso lo studio degli impatti e dei benefici ambientali di materiali isolanti consiste in un'**analisi semplificata di dichiarazioni ambientali di prodotto** (environmental product declaration, EPD, in inglese) di materiali isolanti convenzionali e materiali *bio-based* prodotti e commercializzati in Europa. Questa analisi permette di ottenere una panoramica sui potenziali impatti e sui benefici dei diversi materiali isolanti presi in esame. C'è da considerare, però, che i risultati devono essere interpretati con cautela poiché la comparazione è caratterizzata da una serie di limitazioni e differenze metodologiche che possono influenzare sensibilmente i risultati: i materiali presentano diverse condizioni al contorno, sono prodotti in differenti realtà geografiche e gli approcci metodologici utilizzati per la determinazione dei risultati possono variare tra loro. Se, ad esempio, un materiale isolante A possiede emissioni di gas serra molto più elevate rispetto a un materiale isolante B, ciò potrebbe dipendere dai rispettivi luoghi di produzione riportati nell'EPD. Il materiale A potrebbe essere prodotto in una nazione dove il mix elettrico presenta emissioni di GHG elevate, mentre il materiale B potrebbe essere prodotto in una nazione con mix elettrico dalle emissioni inferiori; in sostanza, gli stessi materiali prodotti in contesti differenti potrebbero essere caratterizzati da impatti significativamente diversi.

Il secondo livello di analisi riguarda l'**analisi del ciclo di vita dell'energia e delle emissioni GHG per due materiali isolanti: polistirene espanso sintetizzato** (Expanded polystyrene, EPS, in inglese) e **fibra di legno**. L'analisi è basata sulla banca dati ecoinvent e quantifica il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile (EPNR) e le emissioni GHG. In questa seconda analisi, le scelte riguardo l'inventario e la modellazione sono rappresentative del contesto e del mercato italiano e locale altoatesino. Tutto ciò viene analizzato applicando un approccio "*cut-off*" (Wernet *et al.*, 2016). Inoltre, vengono anche analizzati e discussi in maggiore dettaglio aspetti rilevanti come l'uso di materie prime primarie e secondarie (da co-prodotti e rifiuti), il mix elettrico, la distanza di trasporto dal luogo di produzione a quello di messa in opera. Viene valutato quanto significativamente questi fattori possano influenzare i risultati e quali di essi debbano quindi essere presi in maggiore considerazione.

4. Modelli e inventari

In questa sezione vengono presentati i dati utilizzati nelle due tipologie di analisi: l'analisi comparativa di materiali bio-based e materiali isolanti convenzionali secondo quanto riportato nelle schede EPD e la comparazione tra fibra di legno ed EPS nella LCA.

I dati per compilare il *life-cycle inventory* (LCI) provengono da fonti bibliografiche scientifiche e tecniche come EPD International 2020 per l'analisi degli EPD e da ecoinvent v.3 per le analisi di ciclo di vita. Le diverse fonti sono utilizzate anche per accertare la rappresentatività dei dati ed effettuare triangolazioni considerando che la resistenza termica e la densità possono variare significativamente anche all'interno della stessa tipologia di materiali. Non vengono prese in esame altre proprietà dei materiali diverse dalla resistenza termica e dalla densità come, ad esempio, la resistenza al fuoco, l'interazione con l'acqua o il comportamento acustico. La conducibilità termica e la densità di ogni materiale sono basate sui valori dichiarati all'interno delle schede tecniche dei prodotti o su fonti bibliografiche, come descritto in seguito.

4.1 Analisi delle dichiarazioni ambientali di prodotto

La Tabella 1 mostra l'elenco dei materiali isolanti analizzati con le loro caratteristiche principali e il corrispondente flusso di massa di riferimento utilizzato per la comparazione.

Tabella 1 – Raccolta di dichiarazioni ambientali di prodotto di materiali isolanti oggetto dell'analisi e relative caratteristiche. Fonte: Elaborazione propria, basata su EPD International, 2020.

Materiale isolante	Durata media [anni]	Mix elettrico [nazione]	Resistenza termica R [Km ² /W]	Densità ρ [kg/m ³]	Conducibilità termica λ [W/mK]	Spessore [m]	Massa del pannello [kg]	EPD FU [-]	Massa [kg]
Polistirene espanso sintetizzato (EPS)	60	SE	1.0	80.00	0.038	0.038	3.04	m ²	3.04
Polistirene espanso estruso (XPS)	50	ES - PT	1.0	32.41	0.034	0.034	1.10	m ²	1.10
Fibra di legno	50	DE	27.8	50.00	0.036	1.000	50.00	m ³	1.80
Paglia	75	UK	7.1	100.00	0.052	0.370	37.00	m ³	5.20
Canapa	50-75	CZ	2.5	35.00	0.040	0.100	3.50	m ³	1.40
Lana di pecora	75	UK	1.0	24.99	0.033	0.030	0.84	m ²	0.82

4.2 Analisi di ciclo di vita

È stata condotta una LCA confrontando l'EPS e la fibra di legno. In entrambi i casi, i processi considerati nell'analisi sono basati sulla banca dati ecoinvent (ecoinvent v.3, 2020). Nel caso della fibra di legno l'energia elettrica utilizzata per la sua produzione è ipotizzata come (i) derivante da mix elettrico italiano o (ii) derivante da energia idroelettrica. Per questo vengono considerati due pannelli in fibra di legno, diversi per mix elettrico, ma prodotti con simili processi. L'idroelettrico è infatti la fonte predominante dell'elettricità in Alto Adige e, per semplificazione, nell'analisi è considerata la generazione idroelettrica per il 50% da fiumi e per il rimanente 50% da riserve naturali o artificiali. Le caratteristiche specifiche e le quantità dei materiali utilizzati sono mostrate nella Tabella 2.

Tabella 2 – Inventario dei materiali isolanti oggetto dell'analisi comparativa e relative caratteristiche.

Fonte: Elaborazione propria, basata su ecoinvent v.3, 2020

Materiale isolante	Resistenza termica R [Km ² /W]	Densità ρ [kg/m ³]	Conducibilità termica λ [W/mK]	Spessore [m]	Massa [kg]
Polistirene espanso sintetizzato (EPS)	1.0	30	0.0375	0.037	1.125
Fibra di legno (IT)	1.0	140	0.0400	0.040	5.600
Fibra di legno (AA)	1.0	140	0.0400	0.040	5.600

La distanza dal luogo di raccolta del materiale grezzo al luogo di produzione è valutata in 50 km. Con un raggio di 50 km, centrato a Bolzano, si riesce a coprire quasi la metà del territorio provinciale; questa distanza appare quindi ragionevolmente adeguata nell'ambito dello sviluppo di prospettive di economia circolare nella PAB.

4.3. Valutazione degli impatti del ciclo di vita

Gli indicatori selezionati all'interno del *Life Cycle Impact Assessment* (LCIA) di questo studio sono:

- Il potenziale fabbisogno di energia primaria non rinnovabile (in MJ) – utilizzando il modello *Cumulative Energy Demand* (CED) V1.11 (Frischknecht, 2007);
- Le emissioni di gas ad effetto serra (GHG) in chilogrammi di anidride carbonica equivalente (kg CO₂ eq) – utilizzando il metodo chiamato *Global Warming Potential* (GWP) sviluppato dall'IPCC 2013, con un orizzonte temporale di 100 anni (IPCC, 2013). CO₂ eq è l'unità di misura convenzionalmente usata per esprimere il GWP di diversi gas ad effetto serra in relazione al CO₂.

Questi due indicatori sono stati selezionati poiché sono ritenuti significativi in questo contesto e perché sono largamente utilizzati in studi di LCA sui materiali isolanti e altri elementi e componenti edili (Goglio, 2018; Hoxha, 2020).

5. Risultati

In questa sezione vengono riportati i risultati delle analisi effettuate.

5.1 Analisi delle dichiarazioni ambientali di prodotto

Dall'analisi comparativa tra materiali isolanti tradizionali, come EPS e il polistirene espanso estruso, (Extruded polystyrene, XPS, in inglese) e materiali isolanti di origine naturale come fibra di legno, paglia, canapa, lana di pecora, prodotti nell'Unione Europea, è emerso che con l'utilizzo esclusivo di materiali isolanti *bio-based* al posto di quelli tradizionali si otterrebbe una riduzione dell'uso di energia primaria non rinnovabile di circa il 60% e una diminuzione delle emissioni di CO₂ eq che si aggira in media intorno al 30% (Figura 1). A parità di capacità isolante, l'EPS si è dimostrato migliore in termini di emissioni e utilizzo di energia primaria dell'XPS, mentre la canapa si è dimostrato essere il materiale isolante meno dannoso, con fabbisogno di EPNR quasi dimezzato ed emissioni GHG circa cinque volte inferiori a quelle dei materiali isolanti tradizionali di origine fossile. La lana di pecora presenta fabbisogno energetico ed emissioni non in linea con il resto dei

materiali bio-based, probabilmente a causa della natura stessa del materiale che, essendo di origine animale, è legato a processi di allevamento che differiscono da quelli a cui sono legati gli altri materiali bio-based.

La comparazione discussa presenta alcune limitazioni:

- il numero di materiali considerati è sufficientemente rappresentativo della varietà degli isolanti in uso nell'ambito delle costruzioni, ma è stato considerato un solo esemplare per ogni singolo materiale;
- I modelli utilizzati per l'analisi delle emissioni di GHG ed EPNR potrebbero presentare delle differenze;
- I materiali selezionati provengono da diverse parti d'Europa, ciò comporta che i mix elettrici, i metodi produttivi, le distanze percorse per il trasporto considerati siano diversi, difficilmente comparabili tra loro e non sempre adeguabili a realtà legate all'EC.

Figura 1 - Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile (EPNR) ed emissioni di gas ad effetto serra (GHG) per materiali isolanti convenzionali e alternativi per 1 m² di superficie con resistenza termica pari a 1 m²K/W.

(Fonte: elaborazione propria)

5.2 Analisi di ciclo di vita

La Figura 2 mostra il fabbisogno di EPNR e l'impatto sul cambiamento climatico determinato in termini di GHG per i tre materiali considerati (EPS, fibra di legno IT, fibra di legno AA), per i quali sono state considerate materie di prima estrazione in fase di produzione. L'EPNR per la fibra di legno prodotta in Italia risulta inferiore del 42% all'EPS mentre la riduzione di GHG è pari a circa il 15%. Se si considerano invece la fibra di legno prodotta in Italia e quella prodotta in Alto Adige, si osserva che la differenza tra le due, a parità di materia prima utilizzata e processi considerati, è significativa. La fibra di legno prodotta in Alto Adige ha EPNR inferiori del 35% e GHG inferiori del 34% alla stessa fibra di legno prodotta in Italia. Questa differenza è determinata principalmente dal diverso mix elettrico utilizzato nelle due situazioni analizzate.

Figura 2 - Potenziale fabbisogno di energia primaria non rinnovabile (EPNR) e impatto sul cambiamento climatico (GHG) per polistirene espanso sintetizzato (EPS) fibra di legno prodotta in Italia (IT) e fibra di legno prodotta in Alto Adige (AA).
(Fonte: elaborazione propria)

6. Discussione, limitazioni e ulteriori considerazioni

L'analisi semplificata degli EPD offre una panoramica dei diversi materiali isolanti tradizionali, *bio-based* e simili comunemente utilizzati in edilizia e, seppur con le dovute limitazioni precedentemente evidenziate relative a differenti declinazioni della metodologia applicata, diversi contesti geografici e modalità di produzione, mostra una convenienza in termini ambientali di materiali isolanti *bio-based* rispetto agli isolanti plastici. Questa considerazione è limitata alle tipologie di materiali isolanti presi in esame che, seppur rappresentativa del panorama edilizio italiano, è limitata a un solo elemento per ogni tipologia di materiale. Non sono analizzati materiali innovativi, che avranno bisogno di analisi specifiche caso per caso.

Dal confronto dell'analisi del ciclo di vita sull'EPNR e GHG per EPS e fibra di legno si evince che l'utilizzo di fibra di legno come isolante ridurrebbe il fabbisogno di EPNR di circa il 40% e abbatterebbe le emissioni GHG di circa il 15%. Queste riduzioni potrebbero essere di gran lunga maggiori se il mix elettrico italiano avesse una diversa composizione. Nella PAB, invece, il mix elettrico locale è dominato dalla generazione rinnovabile tramite idroelettrico (ASTAT, 2022). Dall'analisi del ciclo di vita della stessa fibra di legno con il mix elettrico altoatesino, infatti, le riduzioni di EPNR e GHG sono risultate di gran lunga maggiori, rispettivamente nell'ordine del 62 e 43% se paragonate all'EPS. Se, unitamente a ciò, le proposizioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) venissero rispettate, le riduzioni del fabbisogno energetico e delle emissioni di gas ad effetto serra sarebbero ancora maggiori. Questo piano, infatti, auspica la riduzione di EPNR e GHG legate alla produzione del kWh rispettivamente del 43 e 33% nel 2030 rispetto agli scenari del

2007 e 2005 e la decarbonizzazione completa nel 2050 (Ministero dello Sviluppo Economico, 2019). Considerazioni più specifiche in merito sono volutamente evitate in quanto estranee all'oggetto del presente rapporto.

L'utilizzo di materie secondarie nella realizzazione di materiali isolanti può essere determinante nella riduzione di EPNR e GHG, anche se dall'analisi effettuata per la fibra di legno analizzata in precedenza, le riduzioni si attesterebbero intorno all'1%. Il margine di riduzione aumenterebbe, invece, di circa il 10% se si utilizzassero sostanze aggreganti a base naturale (Gomes *et al.*, 2019). Un'ulteriore diminuzione degli impatti si otterrebbe considerando l'assorbimento di CO₂ del legno che non viene considerato nelle analisi di ciclo di vita all'interno di questo rapporto.

Un limite non trascurabile del presente studio è legato alla comparazione di prodotti che hanno proprietà termiche uniformi ma diverse prestazioni meccaniche, acustiche, igrometriche, di durabilità, di resistenza agli agenti atmosferici e al fuoco.

6.1 Influenza della distanza

Si è effettuata una valutazione dell'influenza della distanza tra luogo di produzione e il luogo di utilizzo del materiale. L'EPNR e le emissioni GHG sono calcolate in funzione della tipologia di trasporto e della diversa massa dei due materiali considerati, cioè l'EPS e la fibra di legno precedentemente analizzati. La Tabella 3 mostra le quantità oggetto dell'analisi moltiplicate per la distanza espresse in tonnellate per chilometro (tkm) e le tipologie di trasporto considerate per i diversi materiali.

Tabella 3 – Inventario delle masse e distanze considerate per trasporto di pannelli in EPS e in fibra di legno AA con relative modalità di trasporto e processi considerati.

Materiali	Massa per FU [kg]	Distanza [km]				Modalità di trasporto e processi considerati (da ecoinvent)
		50	100	500	800	
		Distanza x massa [tkm]				
Polistirene espanso sintetizzato (EPS)	1.15	0.057	0.115	0.575	0.920	22% Nave <i>Transport, freight, sea, container ship {GLO}</i>
						42% Rotaia <i>Transport, freight train {GLO}</i>
						36% Gomma <i>Transport, freight, lorry, unspecified {RER}</i>
Fibra di legno (AA)	5.60	0.280	0.560	2.800	4.480	100% Gomma <i>Transport - freight, lorry {RER}</i>

Dall'analisi è emerso che l'incremento della distanza determina un incremento pressoché lineare del fabbisogno di EPNR e delle emissioni GHG sia per l'EPS che per la fibra di legno. Il fabbisogno di EPNR risulta incidere sul fabbisogno totale per una percentuale inferiore all'1,5% per entrambi i materiali considerati, quindi può essere trascurato. I gas ad effetto serra emessi durante la fase di trasporto, invece, incidono considerevolmente sul totale delle fasi considerate, soprattutto nel caso della fibra di legno, come mostrato in Figura 3. Questo dipende soprattutto dalla differenza in massa delle due tipologie di materiali considerati. Da ciò si evince che le GHG della fibra di legno, a parità di potere isolante e per tutte le fasi considerate sono inferiori a quelle dell'EPS per distanze tra luogo di produzione e di utilizzo del materiale isolante inferiori a 200 km. Se si considerano distanze uguali o superiori a 200 km, l'utilizzo di isolanti in fibra di legno diventa sconveniente in termini ambientali rispetto all'EPS. Da ciò ne consegue che, per ottenere maggiori benefici in termini ambientali ed economici, i materiali in fibra di legno descritti in precedenza dovrebbero essere prodotti e utilizzati localmente o all'interno di aree geografiche a scala ridotta, in linea con i principi e i concetti dell'economia circolare.

Figura 3 – Impatto sul cambiamento climatico per polistirene espanso sintetizzato (EPS) e fibra di legno per tutto il ciclo di vita dalla Culla al Cantiere (from Cradle to Site, in inglese).

(Fonte: Elaborazione propria.)

6.2 Ulteriori considerazioni

Come discusso nei rapporti P.B.2 e P.B.3., dalla valutazione e mappatura effettuata attraverso un'analisi GIS della biomassa legnosa residuale potenzialmente disponibile nella PAB, è emerso che vengono prodotte annualmente circa 87 967 tonnellate di biomassa dal settore agricolo e 464 812 mcl di biomassa dal settore boschivo. Utilizzando un fattore di conversione di 0,30 t/mcl per la biomassa ricavata dai boschi (Notarangelo *et al.*, 2010), si ottiene un totale di 227 410 tonnellate di biomassa residua. Considerando solamente il 50% di questa quantità da utilizzare per la produzione di materiale isolante, e poiché parte di questa biomassa è necessaria al processo di manutenzione e sviluppo dei boschi o destinata ad altre attività, si avrebbe un totale di materia prima secondaria per la produzione di materiale isolante pari a 113 705 tonnellate. Ciò sarebbe sufficiente per produrre 2 274 100 m³ di pannelli isolanti in fibra di legno, aventi una massa di 318 374 t, in quanto 1 m³ di materiale isolante in fibra di legno è composto da circa 0,05 t di biomassa legnosa.

Da quanto riportato nell'analisi dei flussi dei materiali (MFA) contenuta all'interno del report P.B.3 per lo scenario Turnover (2025), la domanda annuale di materiale isolante per edifici residenziali nella PAB ammonta a 6 400 tonnellate all'anno. Ipotizzando che questo materiale sia unicamente EPS, e volendolo sostituirlo con isolante in fibra di legno, avremmo bisogno di circa 31 850 tonnellate di materiale. L'utilizzo di tale quantitativo di fibra di legno in sostituzione di EPS permetterebbe una riduzione annua di circa il 385 000 gigajoule (GJ) di energia primaria non rinnovabile e di circa 2 390 tonnellate di CO₂ eq di gas ad effetto serra in tutta la PAB, come si può desumere dalla Tabella 8. Per fornire un'interpretazione comprensibile, queste riduzioni equivalgono alle emissioni annue di GHG di circa 340 persone in Italia - la media italiana di emissioni di GHG registrata nel 2019 si aggira intorno a 7 tonnellate di CO₂ eq pro capite all'anno.

Tabella 1 – Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile (EPNR) ed emissioni di gas ad effetto serra (GHG) per fibra di legno nella PAB e polistirene espanso sintetizzato (EPS) con equivalente potere isolante.

	Massa [t]	EPNR [MJ]	GHG [kg CO ₂ eq]
Polistirene espanso sintetizzato (EPS)	6 400	6.14E+08	5.48E+06
Fibra di legno (AA)	31 850	2.29E+08	3.09E+06
Riduzione [%]	-	63	44

Nell'ipotesi che l'isolante in fibra di legno riuscisse a sostituire completamente l'EPS, a parità di proprietà isolante la massa incrementerebbe di circa cinque volte, causando risvolti considerevoli in termini di trasporto, come discusso nella sezione 6.1.

7. Conclusioni

Questo rapporto illustra l'applicazione della valutazione del ciclo di vita (LCA) nell'analisi di potenziali benefici e impatti ambientali derivanti dalla sostituzione di materiali isolanti convenzionali con materiali isolanti bio-based locali, prodotti in parte da materie riciclate. Lo studio offre considerazioni e confronti rispetto alla produzione europea, italiana e altoatesina in termini di utilizzo di energia primaria non rinnovabile ed emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera. Queste considerazioni sono utili allo sviluppo di strategie per l'economia circolare, per la riduzione del fabbisogno energetico e degli impatti ambientali e per la prevenzione e gestione dei rifiuti.

A parità di potere isolante, i pannelli isolanti di bio-based analizzati sono caratterizzati da fabbisogno energetico e impatti ambientali minori rispetto a materiali isolanti convenzionali (*ad esempio* l'EPS). Il vantaggio cresce notevolmente se si considerano:

- Mix elettrici più favorevoli in termini ambientali rispetto a quello italiano. Questo vantaggio è destinato a crescere nei prossimi anni una volta compiute le politiche "Carbon Neutral" nel 2050.
- L'utilizzo di componenti aggreganti naturali nella realizzazione di pannelli isolati in fibra di legno.
- Distanze tra il luogo di produzione e quello di utilizzo finale del materiale inferiori a 200 km.

Si sottolinea la necessità di ulteriori analisi e di valutazioni del ciclo di vita per valutare i potenziali benefici di strategie di EC, caso per caso.

Bibliografia

- Arzoumanidis, I., D'Eusanio, M., Raggi, A., Petti, L. (2020). Functional Unit Definition Criteria in Life Cycle Assessment and Social Life Cycle Assessment: A Discussion. In: Traverso M., Petti L., Zamagni A. (eds) Perspectives on Social LCA. SpringerBriefs in Environmental Science. Springer, Cham. [doi:10.1007/978-3-030-01508-4_1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-01508-4_1)
- Bare, J.C., Hofstetter, P., Pennington, D.W., Udo de Haes, H.A., (2000). Midpoints versus endpoints: The sacrifices and benefits. *International Journal of LCA* 5 (319). [doi:10.1007/BF02978665](https://doi.org/10.1007/BF02978665)
- Ben-Alon, L., Loftness, V., Harries, K.A., Di Pietro, G., Cochran Hameen, E. (2019). Cradle to site Life Cycle Assessment (LCA) of natural vs conventional building materials: A case study on cob earthen material. *Building and Environment*, 160. doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.05.028
- Blengini, G. A., Di Carlo, T., (2010). The changing role of life cycle phases, subsystems and materials in the LCA of low energy buildings. *Energy and Buildings* 42 (6): 869-880. [doi:10.1016/j.enbuild.2009.12.009](https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2009.12.009)
- Carcassi, O.B., De Angelis, E., Iannaccone, G., Malighetti, L. E., Masera, G., & Pittau, F. (2020). Bio-based materials for the Italian construction industry: Buildings as carbon sponges. *Regeneration of the Built Environment from a Circular Economy Perspective*, 237–247. [doi:10.1007/978-3-030-33256-3_23](https://doi.org/10.1007/978-3-030-33256-3_23)
- Competence Centre of the Swiss Federal Institute of Technology (2020). ecoinvent Versione 3.7 (ecoinvent v 3), Zürich, Switzerland. Visitato il 14.02.2022. www.ecoinvent.org
- EPD International, A.B., (2020). International EPD system database. Visitato il 10.12.2021, <http://environdec.com/>
- Frischknecht, R., Jungbluth, N., Althaus, H.J., et al. (2007). Implementation of Life Cycle Impact Assessment Methods. ecoinvent report No. 3, v2.0. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, Switzerland
- Goglio, P., Smith, W.N., Grant, B.B., et al. (2018). A comparison of methods to quantify greenhouse gas emissions of cropping systems in LCA. *Journal of Cleaner Production* 172: 4010-4017. [doi:10.1016/j.jclepro.2017.03.133](https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.133)
- Gomes, R., Silvestre J.D., de Brito J., (2019). Environmental Life Cycle Assessment of Thermal Insulation Tiles for Flat Roofs. *Materials*, 12, 2595. [doi:10.3390/ma12162595](https://doi.org/10.3390/ma12162595)
- de Bruijn, H., van Duin R., Huijbregts M. A. J., et al. (2002). *Handbook on Life Cycle Assessment*. Springer, Netherlands. [doi:10.1007/0-306-48055-7](https://doi.org/10.1007/0-306-48055-7)
- Haupt, M., Zschokke, M. (2017). How can LCA support the circular economy? 63rd discussion forum on life cycle assessment. Zurich, Switzerland, November 30,2016. *Int J Life Cycle Assess* 22, 832–837. [doi:10.1007/s11367-017-1267-1](https://doi.org/10.1007/s11367-017-1267-1)
- Hoxha, E., Passer, A., Saade, M. R. M., et al. (2020). Biogenic carbon in buildings: a critical overview of LCA methods. *Buildings and Cities*, 1(1), pp. 504–524. [doi:10.5334/bc.46](https://doi.org/10.5334/bc.46)
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2013). *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp.
- ISO 14040:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework. Geneva, Switzerland, 2006.
- ISO 14044:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines. Geneva, Switzerland, 2006.
- Jungmeier, G., Werner, F., Jarnehammar, A. et al. (2002). Allocation in LCA of wood-based products experiences of cost action E9. *Int J LCA* 7, 369–375. [doi:10.1007/BF02978686](https://doi.org/10.1007/BF02978686)
- Klöpffer, K., Curran, M.A., (2021). *LCA Compendium – The Complete World of Life Cycle Assessment*. Springer, Switzerland. <https://www.springer.com/series/11776>
- McDonough, W., Braungart, M., (2002). *Cradle to Cradle: Rethinking the Way We Make Things*. Paperback. Gordonsville, Virginia, U.S.A. North Point Press. ISBN-13: 978-0865475878
- Müller, L.J., Kätelhön, A., Bachmann, M., Zimmermann, A., Sternberg, A., Bardow, A., (2020), A Guideline for Life Cycle Assessment of Carbon Capture and Utilization. *Front. Energy Res.* 8:15. [doi: 10.3389/fenrg.2020.00015](https://doi.org/10.3389/fenrg.2020.00015)
- Notarangelo, G., Paletto, A., Sacchelli, S., Casini, L., De Meo, I. & Cocciardi, D. (2010). Biomasse legnose di origine forestale per impieghi energetici in Trentino: potenzialità, prodotti, mercato ed aspetti sociali. Progetto Biomassfor.
- BSI, (2008). Publicly Available Specification: PAS 2050:2008. Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services, UK: British Standards Institute.

- Pittau, F, Krause, F, Lumia, G, Habert, G, 2018. Fast-growing bio-based materials as an opportunity for storing carbon in exterior walls. *Building and Environment* 129:117–129. doi: 10.1016/j.buildenv.2017.12.006
- Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (2019). Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)
- Ramesh T., Ravi Prakash, Shukla K.K., (2010). Life cycle energy analysis of buildings: An overview. *Energy and Buildings* 42 (10): 1592-1600. doi:10.1016/j.enbuild.2010.05.007
- Wernet, G.; Bauer, C.; Steubing, B.; Reinhard, J.; Moreno-Ruiz, E. (2016). The ecoinvent database version 3 (part I): overview and methodology. *Int. J. Life Cycle Assess* 21: 1218–1230. doi:10.1007/s11367-016-1087-8
- Istituto provinciale di statistica (ASTAT, 2022). Energia rinnovabile e accessibile: assicurare la disponibilità di servizi energetici accessibili, affidabili, sostenibili e moderni per tutti. Visitato il 28.02.2022.
https://astat.provinz.bz.it/barometro/upload/sdg/html/it/detail_7.html